

TARIXIY OBIDALAR VA ULARNING TURIZM RIVOJIDAGI O'RNI

Ochilova Fotima

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

Turizm va mehmondo'slik yunalishi talabasi

+99890 285 11 23

fochilova721@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753427>

Annotatsiya

Ushbu maqolada tarixiy obidalar va ularning turizm sohasidagi rivojlanishga qo'shayotgan hissasi o'rganiladi. Tarixiy yodgorliklar milliy madaniyatning bebaho boyligi sifatida qadrlanadi; ular faqatgina o'tmishni eslatib turuvchi manba emas, balki bugungi kunda turizmning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan muhim ob'ektlardir. Sayyohlarni jalb etuvchi bunday tarixiy maskanlar orqali mamlakatning madaniy salohiyati keng namoyon bo'ladi, iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshilanadi va xalqaro miqyosdagi obro' ortadi. Maqolada ayniqsa O'zbekistondagi mashhur tarixiy obidalar misolida ularning turizm taraqqiyotiga ta'siri yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tarixiy obidalar, madaniy meros, turizm, O'zbekiston, tarixiy yodgorliklar, sayyohlik, iqtisodiy rivojlanish, milliy qadriyatlar.

Annotation

This article examines historical monuments and their contribution to the development of tourism. Historical monuments are valued as invaluable assets of national culture; they are not only a source of reminders of the past, but also important objects that have become one of the main directions of tourism today. Through such historical places that attract tourists, the cultural potential of the country is widely demonstrated, economic indicators are improved, and international prestige is increased. The article highlights their impact on the development of tourism, especially using the example of famous historical monuments in Uzbekistan.

Keywords: historical monuments, cultural heritage, tourism, Uzbekistan, historical monuments, tourism, economic development, national values.

Аннотация

В статье рассматриваются исторические памятники и их вклад в развитие туризма. Исторические памятники ценятся как бесценное достояние национальной культуры; Они не просто напоминание о прошлом, но и важные места, которые сегодня стали одними из главных туристических направлений. Благодаря таким историческим объектам, привлекающим туристов, широко демонстрируется культурный потенциал

страны, улучшаются экономические показатели, укрепляется ее международный авторитет. В статье рассматривается влияние известных исторических памятников Узбекистана на развитие туризма, в частности на их примере.

Ключевые слова: исторические памятники, культурное наследие, туризм, Узбекистан, исторические памятники, туризм, экономическое развитие, национальные ценности.

Hozirgi globallashuv sharoitida turizm sanoati jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylangan. Xususan, madaniy va tarixiy merosga boy davlatlar uchun turizm faqat daromad manbai bo'lib qolmay, balki milliy qadriyatlarni xalqaro miqyosda targ'ib etishning samarali vositasiga aylangan. Har bir xalqning o'z o'tmishini va madaniyatini ifodalovchi tarixiy obidalar — masjidlar, maqbaralar, qal'alar, ibodatxonalar, saroylar va boshqa yodgorliklar — nafaqat ilmiy ahamiyatga, balki sayyohlik nuqtayi nazaridan ham muhim o'ringa ega.[1]

O'zbekiston ham bunday boy merosga ega mamlakatlardan biri bo'lib, Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz va Shahrisabz kabi qadimiy shaharlardagi yodgorliklar bugungi kunda butun dunyo sayyohlarining e'tiborini tortmoqda. Ushbu maqolada tarixiy obidalar va ularning turizm rivojidagi o'rni hamda mamlakatning xalqaro imijini shakllantirishdagi ahamiyati yoritib beriladi.

Muhokama va natijalar

Tarixiy obidalar xalqning o'tgan davrlariga oid xotira va madaniy yutuqlarini aks ettiruvchi yodgorliklardir. Ular yordamida avlodlar o'z tarixiy ildizlari bilan bog'lanadi, milliy o'zligini anglab yetadi va tarixiy merosni saqlash zaruratini his qiladi. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar aynan shunday tarixiy yodgorliklarni turizmni rivojlantirish uchun muhim vosita sifatida qo'llamoqda. Chunki bu obidalar sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otadi va mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli darajada daromad olib keladi.[2]

O'zbekiston hududida joylashgan bir qancha tarixiy yodgorliklar – Samarqanddagi Registon majmuasi, Buxorodagi Ark qal'asi, Xivadagi Ichan qal'a, Termizdagi Fayoztepa, Shahrisabzdagi Oqsaroy kabi obidalar xalqimizning boy tarixiy va madaniy merosini aks ettiradi. Ushbu yodgorliklar nafaqat me'morchilik san'ati namunalari, balki o'z davrining siyosiy, diniy va ijtimoiy hayoti haqida ma'lumot beruvchi muhim obyektlardir. Har biri o'ziga xos tarixga ega bo'lib, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otadi.[3]

Shuningdek, tarixiy obidalar joylashgan hududlarda turizm infratuzilmasi — mehmonxonalar, yo'l belgilar, ekskursiya xizmatlari va boshqa qulayliklar —

doimiy ravishda rivojlanmoqda. Bu nafaqat turizmni qo'llab-quvvatlaydi, balki mahalliy aholining bandligini oshirishga, hunarmandchilik va xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Tarixiy obidalarni targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalari, internet resurslari, virtual ekskursiyalar, ko'rgazmalar va xalqaro festivallar muhim ahamiyatga ega. Bu orqali O'zbekiston madaniy merosi xalqaro miqyosda keng e'tirof etilmoqda.[4]

Shunday qilib, tarixiy obidalar nafaqat milliy madaniyat merosi, balki zamonaviy turizm sanoatining muhim qismidir. Ular orqali mamlakatning boy tarixi, madaniyati, urf-odatlar va qadriyatlari namoyon bo'ladi. Ayniqsa, O'zbekiston kabi qadimiy tarixga ega davlatlar uchun bunday yodgorliklar milliy o'zlikni mustahkamlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va xalqaro maydonda o'z brendini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Turizm sohasining rivojlanishi bilan tarixiy obidalarni saqlab qolish, ularni restavratsiya qilish va zamonaviy talablar asosida sayyohlarga taqdim etish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Bunda davlat, nodavlat tashkilotlar, mahalliy jamoalar va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlik katta ahamiyat kasb etadi.[5]

Bundan tashqari, tarixiy obidalarni muhofaza qilish va ularni turistik ob'ektlarga aylantirish jarayonida ilmiy tadqiqotlar, arxeologik ishlanmalar va raqamlashtirish faoliyatlari kengaytirilishi lozim. Bu nafaqat yodgorliklarni saqlashga yordam beradi, balki ularni samarali foydalanishga yo'l ochadi.

Umuman olganda, tarixiy obidalar O'zbekiston turizmining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ular asrab-avaylash, targ'ib qilish va to'g'ri boshqarish orqali nafaqat iqtisodiy daromad olish, balki xalqaro maydonda madaniy diplomatiyani mustahkamlash imkoniyati yaratiladi.[6]

Xulosa

Tarixiy obidalar har bir millatning nodir boyligi bo'lib, ularni asrab-avaylash va ommalashtirish nafaqat madaniy, balki iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda turizm sohasining tez sur'atlarda rivojlanayotgani fonida tarixiy yodgorliklarning ahamiyati yanada oshib bormoqda. O'zbekiston hududida joylashgan ko'plab tarixiy obidalar mamlakatning sayyohlik imkoniyatlarini kengaytirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tarixiy yodgorliklarni saqlash, ularni restavratsiya qilish, sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish hamda ularni xalqaro darajada targ'ib qilish orqali turizmni yanada rivojlantirish mumkin. Bundan tashqari, bu jarayon yosh

avlodda tarixiy merosga nisbatan hurmat tuyg'usini shakllantirish, milliy g'urur va iftixorni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu sababli, tarixiy obidalarni faqatgina tarixiy yodgorlik sifatida emas, balki turizm orqali mamlakat iqtisodiy va madaniy rivojiga hissa qo'shuvchi muhim resurs sifatida ko'rish zamon talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch." – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Jo'raqulov A., Raximov R. "O'zbekiston tarixi va madaniy merosi." – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. Turizm asoslari. Darslik / Tahrir hay'ati: S.T. Mirzayev va boshq. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori: "2022–2026 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha strategik dastur to'g'risida" // Lex.uz huquqiy axborot portali.
5. Gulyamov Ya.G. "O'zbekiston qadimiy shaharlarining arxeologiyasi." – Toshkent: Fan, 2000.
6. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi rasmiy sayti – www.uzbektourism.uz

